

Abordagens sobre geopolítica, segurança e defesa da Amazônia na revista *A Defesa Nacional*

Jonathan Felix Ribeiro Lopes¹, Lia de Macedo Gonçalves Albuquerque Marinheiro², Mariana Almeida de Oliveira³, Sara Silva Cabral⁴, Juanita Quijano Niño⁵

¹ Faculdade La Salle Manaus, Manaus/AM

² Faculdade La Salle Manaus, Manaus/AM

³ Faculdade La Salle Manaus, Manaus/AM

⁴ Faculdade La Salle Manaus, Manaus/AM

⁵ Faculdade La Salle Manaus, Manaus/AM

Resumo – A revista *A Defesa Nacional* foi fundada por um grupo de militares brasileiros conhecidos como jovens turcos. Nos seus 110 anos, recebeu publicações de importantes geopolíticos. Nela, a Amazônia logo se tornou assunto, aparecendo na terceira edição em um artigo do General Marques Porta, intitulado “A defesa da Amazônia”, publicado em 1913. Desde então, a Amazônia tem sido objeto de diferentes abordagens, revelando sua consistência como tema relevante. Por essa razão, este artigo tem como objetivo identificar as abordagens sobre geopolítica, segurança e defesa da Amazônia nas edições desta revista, desde 1913 até 2023. Para isso, adota-se como método a pesquisa exploratória. Utilizam-se como técnicas a bibliometria e a análise de conteúdo. A partir da pesquisa, foram reconhecidas três grandes abordagens, que organizam este trabalho. No primeiro momento, da década 1913 até 1945, os artigos que abordaram a Amazônia se concentraram na formação do território e defesa das fronteiras. A partir de 1945, a Geopolítica consolida seu espaço com o texto “A geopolítica das nossas fronteiras”, do Coronel Lima Figueiredo. Nesse período, também são comuns trabalhos sobre integração nacional e colonização da Amazônia. Em 1978 tem início uma nova abordagem, com foco na integração regional e reafirmação da soberania. Esse período se estende até momento atual, e é marcado pelo artigo “Uma Geopolítica para a Panamazônia”, do General Carlos de Meira Mattos. Além dessas, outras abordagens se mostraram relevantes e constantes, como os estudos sobre demografia, geografia física, e recursos naturais, além de trabalhos sobre estratégia e operações táticas.

Palavras-Chave – Amazônia, Geopolítica, Segurança, Defesa, Soberania

I. INTRODUÇÃO

Este artigo teve como objetivo identificar as abordagens sobre geopolítica, segurança e defesa da Amazônia nas edições da revista *A Defesa Nacional*, desde 1913 até 2023. Para isso, executamos uma pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória tem como objetivo conhecer o fenômeno estudado tal como ele se apresenta em um contexto específico (Lösch, Rambo e Jacques 2023). A partir da pesquisa exploratória é possível analisar de forma sistemática um objeto.

Neste artigo, o objeto de análise é a Amazônia, sendo a geopolítica, a segurança e a defesa os aspectos principais. O estudo exploratório bibliográfico é fundamental para acompanhar a história do pensamento sobre determinado fenômeno. A revista *A Defesa Nacional* mostra-se extremamente relevante, uma vez que em suas edições concentram-se importantes produções e autores do âmbito

militar, cuja existência de mais de 110 anos completos estabelecem a tradição. Trata-se do primeiro periódico brasileiro no qual questões de defesa e geopolítica da Amazônia são abordados. O periódico antecede em algumas décadas a Revista Brasileira de Geografia, fundado em 1939, e o Boletim Geográfico, de 1943 (Miyamoto 1981).

Como ressalta Miyamoto (1981), grande parte do pensamento geopolítico e geoestratégico até a década de 1980 concentrava-se sobre os círculos militares. Apesar de aberta a civis, apenas nessa década passou a receber um maior volume de trabalhos escritos por civis, assim como ampliou-se o número de assinaturas. A presença militar continua predominante e, por essa razão, a análise dessa revista permite uma imersão sobre o pensamento desta categoria.

O levantamento de artigos foi possível utilizando a bibliometria, isto é, “uma técnica de análise de pesquisa que estuda publicações em livros, relatórios e em artigos para quantificar, analisar e avaliar a produção acadêmica científica de temas” (Ribeiro 2017). Por essa razão, mostra-se adequada para iniciar a análise exploratória.

A segunda etapa foi de natureza qualitativa, com base na análise de conteúdo dos artigos e matérias publicadas, buscando classificar por categorias, identificando os períodos e abordagens predominantes. É importante salientar que certas abordagens, como demografia, geografia física, e recursos naturais, além de trabalhos sobre estratégia e operações táticas mostram-se presentes em diferentes períodos.

Com a análise qualitativa, foi possível identificar três abordagens, em períodos distintos. Da década 1913 até 1945, os artigos se concentraram na formação do território brasileiro e defesa das fronteiras amazônicas. A partir de 1945 predominam escritos sob o prisma da Geopolítica, marcadamente com a publicação de “A geopolítica das nossas fronteiras”, do Coronel Lima Figueiredo. Nesse período, também são comuns trabalhos sobre integração nacional e colonização da Amazônia. A partir de 1978, as preocupações geopolíticas permanecem, mas tem início uma nova abordagem, com foco na integração regional como estratégia de reafirmação da soberania. Esse período, que se estende até momento atual, é marcado pelo artigo “Uma Geopolítica para a Panamazônia”, do General Carlos de Meira Mattos (1978).

II. NOTAS CONCEITUAIS SOBRE GEOPOLÍTICA A PARTIR DA REVISTA *A DEFESA NACIONAL*

Considerando o período de 110 anos da revista *A Defesa Nacional*, optou-se por considerar geopolítica em suas concepções clássicas e contemporâneas, permanecendo atento as definições que aparecem no periódico. Uma vez que seria contraproducente para o levantamento exploratório desconsiderar qualquer uma das perspectivas.

A primeira vez que o termo “geopolítica” aparece dentre os títulos das edições de *A Defesa Nacional* ocorre em 1945. Antes disso, sobressaem os termos Geografia Política, Geografia Econômica, entre outros. A introdução das relações entre espaço e poder é portanto anterior ao uso do termo geopolítica.

Um dos expoentes principais dessa abordagem é Mario Travassos (1940), com o artigo “As condições geográficas e o problema militar brasileiro”, dividido em duas edições, que retomam os escritos do livro *Aspectos Geográficos Sul-Americanos*, lançado pelo autor em 1932.

Em 1945, coube a Lima Figueiredo (1945) trazer a geopolítica no título de um artigo da revista *A Defesa Nacional*. Curiosamente, o termo aparece apenas no título, sem ser mencionado no corpo do texto, que tem por base a obra de Jacques Ancel, “A geografia das fronteiras”, publicado pela primeira vez em 1936.

O termo Geopolítica ganharia notoriedade na revista a partir dos anos 1950, com a publicação de “Estrutura geopolítica da Amazônia Brasileira”, de Lysias Rodrigues (1952), publicado em sequência nas edições 457, 458 e 461. Em seu conjunto, Lysias Rodrigues (1952) se refere a aspectos geográficos internos e do entorno a Amazônia como “forças geopolíticas”, sendo elas: o Rio Amazonas, a Costa Atlântica, Mar do Caribe, Canal do Panamá e Hinterlândia.

No ano seguinte, a revista publica o texto da conferência de Adalardo Fialho (1953), intitulado “Geopolítica do Brasil”. Nessa conferência, Fialho inicia tecendo comentários sobre a geopolítica, onde afirma que “não há uma Geopolítica teórica, por isso que a geopolítica é ciência da aplicação”. De modo objetivo, o autor retoma a concepção original de Kjellen, que divide a Política em cinco eixos: Geopolítica, Demopolítica, Ecológica, Cratopolítica e Sociopolítica.

Fialho (1953) reproduz o conceito geopolítico de Kjellen, definindo-a como o “o estudo da política do Estado em decorrência da sua geografia, ou de suas condições geográficas, ou, em última análise do seu solo”. Fialho cita Backheuser como referência para alcançar as definições de Kjellen.

Tanto Fialho quanto Backheuser lançaram, no ano anterior, livros em que abordam aspectos geopolíticos sobre o Brasil. De Fialho (1952), o livro *Problemas do Brasil*, publicado pela Biblioteca do Exército. E de Backheuser (1952), *Geopolítica Geral e do Brasil*, também publicado pela Bibliex. Dessa obra, provavelmente Fialho (1953), extraiu os conceitos geopolíticos de Kjellen com base em Backheuser: “Kjellen, seguido de Backheuser, no Brasil, divide a Geopolítica em: - Morfopolítica (refere-se a espaço geométrico); - Fisiopolítica (refere-se a espaço físico ou domínio e à posição); - Topopolítica (refere-se à situação geográfica);” (Fialho, 1953)

A influência de Backheuser é bastante significativa nos estudos geopolíticos, mesmo antes da publicação de *Geopolítica geral e do Brasil*, remetendo ao texto “Geopolítica e geografia política”, publicado na Revista Brasileira de Geografia, em 1942 (Backheuser, 1942).

Backheuser e Travassos mostram-se extremamente presentes nos escritos geopolíticos que seguem as suas produções na revista *A Defesa Nacional*. De modo que Backheuser retoma a tradição de Kjellen e Travassos (1932) a de Mackinder.

Outro proeminente geopolítico, Golbery do Couto e Silva (1981), também teceu comentários sobre a geopolítica clássica por ocasião das Conferências de “Geopolítica do Brasil”, ocorridas em 1954. Suas notas, todavia, foram publicadas apenas em 1981, sob o título “Questões sobre ‘Geopolítica do Brasil’”. No texto, Golbery dedica-se a refletir sobre a natureza da Geopolítica, enquanto ciência ou arte, e revisita as teses geoestratégicas, bem como a relação entre geopolítica e força militar.

Questões tradicionais da geopolítica brasileira, como a organização do território e a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Centro Oeste ganham fôlego na década de 1950, como é o caso de João Baptista Peixoto (1955) no texto “A mudança da capital e a redivisão territorial, dois magnos problemas geopolíticos, contra os quais não se tem argumentos”.

Em finais da década de 1950 é publicada a conferência de Omar Emir Chaves (1959), intitulada “O sentido geopolítico do descobrimento do Brasil”, um estudo geohistórico que remonta ao século XV, e os movimentos das coroas europeias em torno dos descobrimentos. É importante ressaltar que muitos textos presentes na revista *A Defesa Nacional* enfatizam aspectos da formação territorial do Brasil a partir da colonização.

No entanto, dentre os estudos geopolíticos, para os quais a revista passara a dedicar uma seção própria em 1958, é publicado em três partes o texto “A conjuntura nacional - fatores geográficos - aspectos políticos”, de Mario Travassos (1959), onde conceitua Geopolítica “como *processus* interpretativo dos fatos geográficos, em seus aspectos positivos e negativos, de cuja soma algébrica deve resultar um juízo da situação do país em pauta, no momento considerado, e não como um julgamento definitivo, fruto de uma predestinação de caráter determinista, e, muito menos, como uma forma de sedução coletiva, visando a objetivos políticos nem sempre confessáveis” (Travassos, 1959). Travassos se afasta, portanto, das noções do determinismo geográfico.

Além desses, outro texto relevante do ponto de vista teórico foi escrito por Mozart de Andrade Souza (1959), sob o título “Origens e fundamentos da Geopolítica”, retomando as principais teorias clássicas. Na mesma linha está o artigo “Escolas Geopolíticas”, de João Mendes da Silva (1959), que acrescenta outras definições, como de Derwent Whittlesey, trazendo como foco o determinismo e o possibilismo no âmbito geopolítico.

Na década de 1960, os estudos de Octávio Tosta (1960) e de Meira Mattos (1961) inauguram novas abordagens ao pensamento geopolítico militar. Reconhecendo a maturidade do pensamento geopolítico brasileiro, Tosta (1960) escreve “A Geopolítica no Brasil”, artigo no qual retoma a sistematização e o ensino da geopolítica no país, concluindo que “a evidência dos conceitos emitidos pela Geopolítica e a receptividade que a mesma passou a ter nas classes intelectuais do país tornaram-na vitoriosa de modo indiscutível”.

Meira Mattos (1961), por outro lado, questiona se há no Brasil uma consciência geopolítica, isto é, se as “elites pensantes já possuem uma ideia clara sobre a influência dos fatores geográficos emanantes do espaço brasileiro na solução

política de nossos problemas”. Remete à Everardo Backheuser e Mario Travassos de forma elogiosa, aceitando a hipótese de que os brasileiros possuem uma consciência geopolítica.

Desse período também se encontram a tradução de textos estrangeiros sobre geopolítica. Dentre eles “Geopolítica e Geoestratégia”, do Contra-Almirante francês Lepotier (1956), traduzido por Osvaldo Oliveira Santos. Trazendo pela primeira vez os dois termos separadamente.

A diferenciação conceitual nas edições da revista, todavia, ficaria a cargo de Therezinha de Castro (1985), no artigo “Geopolítica-Geoestratégia: Relações Internacionais”. Castro classificou as teorias do poder terrestre, marítimo e aéreo como parte da Geoestratégia, enquanto à Geopolítica seria considerada a partir do Poder Real, do Poder Latente e do Poder Prestígio.

Uma questão importante é levantada por Meira Mattos (1990): a relação entre Geopolítica e Fronteira. No texto, Mattos retoma definições clássicas de fronteira, como as Vallaux e de Jacques Ancel, ressaltando a importância dos estudos de fronteira para política do Estado, lembrando diferentes pensadores e diplomatas brasileiros, desde o Barão do Rio Branco até o embaixador Teixeira Soares.

Mattos finaliza com algumas considerações práticas que merecem destaque do ponto de vista teórico-metodológico: “A política de fronteiras começa pelos tratados internacionais que as definem, depois pela cartografia que as retrata em mapas, seguida pela demarcação que lhes dá expressão física” (Mattos, 1990).

Já nos anos 2000, Raul François Martins (2001) retorna a essa questão no artigo “Geopolítica e Geoestratégia: o que são e para que servem”. O autor ressalta que a distinção entre os dois conceitos é menos usual que aquelas entre Geopolítica e Geografia Política, por exemplo. Conclui que “enquanto a Geopolítica se preocupa com o que se relaciona com a geração e o exercício do Poder em geral, a Geoestratégia preocupa-se em especial com o que se refere ao exercício da coação” (Martins, 2001).

De um modo geral, nas discussões presentes na revista *A Defesa Nacional*, a Geoestratégia aparece como uma parte específica da Geopolítica, responsável por analisar os fatores geográficos dedicados ao emprego da força.

Em meio as discussões teóricas suscitadas com o fim da guerra fria, Meira Mattos (1997) levanta-se em defesa da Geopolítica contra os discursos da “Globalização Total”, afirmando que: “extensão, forma e posição continuam válidas como expressões políticas. Assim sendo, a Geopolítica continua sua missão inspiradora de soluções políticas”.

Os debates sobre o fim ou a continuidade dos estudos geopolíticos animaram boa parte da academia mundial, tanto militar quanto civil. Na revista *A Defesa Nacional*, o conceito de Geopolítica seguiu a tendência internacional e sofreu modificações a partir dos anos 2000, sendo apresentado de forma ampliada. Assim aparece, por exemplo, no artigo “A importância da geopolítica do terrorismo”, de Tiago Alexandre Maurício (2008), que parte de um ator não estatal, e introduz aspectos não geográficos como a ideologia.

Além desse, a inclusão de atores não estatais também aparece em outro artigo, escrito por Flávio Pietrobon-Costa (2011), intitulado “Um modelo de força para o Exército Brasileiro no século XXI: ação geopolítica e geoestratégia”. Segundo o autor: “Os atores do sistema geopolítico internacional são mutuamente dependentes: Estado-Nações; atores não estatais, na forma de organizações internacionais ou

transnacionais; organizações não governamentais; empresas multinacionais e grupos econômicos com interesses privados.” (Pietrobon-Costa, 2011).

Já em “Reaprendendo com a Geopolítica”, há uma ampliação em outro sentido. O autor Manuel Cambeses Júnior (2009) define geopolítica como “a ciência que pretende interpretar os fenômenos que permeiam a política nacional ou internacional no estudo sistemático dos fatores geográficos, econômicos, raciais, culturais e religiosos”. Essa ampliação revela outra tendência nos estudos geopolíticos, qual seja, a inclusão de fatores não geográficos na análise. Tal ampliação conduz a qualificações setoriais da geopolítica, como geopolítica energética, enfatizado por Francisco Frota e Nivalde Castro em artigo publicado na revista em 2012.

II. ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

Uma vez estabelecidas as considerações conceituais, podemos nos concentrar sobre o aspecto central deste trabalho, isto é, as abordagens sobre Amazônia. Este território multifacetado é compreendido em diferentes escalas a depender dos objetivos do estudo. Nesse contexto, vale mencionar que se trata de um território que está amplamente representado na revista *A Defesa Nacional*.

Nas suas edições existem 307 artigos que mencionam direta ou indiretamente a Amazônia, alguns com olhares ampliados sobre o Brasil e outros territórios, outros que tratam especificamente sobre este território. Neste item, nossa intenção é apresentar a situação numérica da produção.

Começamos pela distribuição temporal da produção, apresentada no primeiro gráfico (fig. 1). É possível perceber que a distribuição da produção não é regular, tendo momentos de maior e de menor produção, indicando que o interesse pela Amazônia variou ao longo do tempo.

Fig. 1. Número de artigos por período (elaboração própria)

Aqui teceremos algumas hipóteses que ajudam a explicar as variações temporais. Assim, começando pelo período de 1913 a 1928, percebemos um número baixo de textos que abordam a Amazônia. Isso se explica por duas razões, uma de ordem interna à revista e outra de ordem externa.

Internamente, em seus primeiros anos a revista *A Defesa Nacional* funcionou como espaço para divulgação de informações militares, sem estabelecer áreas específicas para reflexões de cunho acadêmico. Além dos informes sobre efetivo e mobilização das tropas, a maior parte dos artigos versava sobre experiências diretas de oficiais e textos sobre operações e táticas.

Do ponto de vista externo, a 1ª Guerra Mundial recebeu atenção especial em muitos dos textos publicados pela revista, uma linha de produção que se estendeu além do período de conflitos.

A partir de 1930, há um crescimento significativo de textos sobre a Amazônia, que acompanham o avanço das reflexões sobre o Brasil impulsionados pela ascensão de Getúlio Vargas e seu plano de modernização nacional. Além disso, a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1936, animou a produção de textos sobre demografia e integração nacional. Além disso, as lições da 1ª Guerra Mundial fizeram com que muitos pensadores dedicassem atenção às questões nacionais de defesa, tendo a Amazônia brasileira um papel significativo.

A 2ª Guerra Mundial, no entanto, traria uma redução na produção voltada para o Brasil, dando lugar ao teatro de guerra na Europa e a participação do Brasil no conflito. Após o conflito, a queda de Getúlio Vargas em 1946, também contribuiria para redução de textos dedicados a Amazônia.

No entanto, no final da década seguinte teremos a ampliação de estudos sobre a Amazônia. Isso se explica em parte pelo amadurecimento da própria revista no campo editorial, com a separação de seções, incluindo-se uma dedicada a geopolítica a partir de 1958, coordenada por Octávio Tosta.

Por outro lado, finda a guerra, as atenções dos escritores retornam para o Brasil, ampliando o número de estudos sobre as regiões, as desigualdades regionais e a dificuldade de proteção da Amazônia brasileira, vista como área não integrada ao território nacional. Nesse sentido, ampliam-se os trabalhos sobre redivisão do território brasileiro, criação e ampliação de eixos de integração e ocupação, além da transferência da capital para o Centro-Oeste.

Os trabalhos também ganham maior densidade teórica em consequência da criação da Escola Superior de Guerra, em 1948. Chama atenção nesse período o volume de trabalhos sobre geopolítica de países vizinhos, como a Bolívia. Além disso, o contexto de Guerra Fria produz reflexões sobre o papel do Brasil no mundo, e o lugar da Amazônia.

Na década de 1970, as questões operacionais e estratégicas voltam à cena e há uma redução dos trabalhos sobre Amazônia, sobretudo após as crises do petróleo. Apesar disso, é importante mencionar o trabalho de Meira Mattos (1978), o primeiro a tratar a Pan-Amazônia como elemento de integração regional. O volume de publicações é retomado a partir de finais da década de 1980, permanecendo relevante até os dias atuais. O que se explica pelas discussões em torno da soberania da Amazônia em meio as discussões ambientais e da demarcação de terras indígenas.

Esse amplo escopo de produção sobre Amazônia está permeado de artigos sem identificação, sobretudo nos anos iniciais. Além disso, muitos autores que escreveram sobre a região apenas uma única vez. Nesse contexto, é importante destacar autores que trataram deste território de forma consistente. Por isso, extraímos a frequência de autores e destacamos aqueles que produziram três ou mais textos, o que pode ser visto no segundo gráfico (fig. 2).

Fig. 2. Número de artigos por autor(a) (elaboração própria)

Destacam-se, nesse contexto, Carlos Meira Mattos e Therezinha de Casto, com seis artigos cada. Vale mencionar que além do maior número de publicações, ambos publicaram textos na revista *A Defesa Nacional* que posteriormente se transformaram em obras que marcaram o pensamento sobre Amazônia.

Em 1978, Meira Mattos publica o artigo “Uma geopolítica para a panamazônia”, em meio as discussões do Tratado de Cooperação da Amazônia, assinado em junho do mesmo ano. Dois anos depois, publica suas reflexões de forma ampliada, em livro homônimo, pela Bibliex.

Já Therezinha de Castro publica, em 1981, o artigo “Amazônia: o grande desafio geopolítico” e, 1988, o seu primeiro livro sobre Amazônia, com o título *Rumo à Amazônia: problemática geopolítica*. Em 1992, revisita o tema no artigo “Amazônia – geopolítica do confronto e geoestratégia da integração”, publicando livro com o mesmo nome em 1995.

Outros célebres pensadores militares também tiveram estudos que pensavam a Amazônia publicados na revista *A Defesa Nacional*, como Lysias Rodrigues, Mario Travassos e Octávio Tosta.

A categorização dos trabalhos publicados na revista *A Defesa Nacional* foi o aspecto mais complexo deste trabalho. No que pese o caráter subjetivo desta etapa, ela permitiu visualizar os principais temas abordados sobre Amazônia (fig. 3).

Fig. 3. Número de artigos por categoria (elaboração própria)

Os estudos que partem de concepções geopolíticas e geoestratégicas são majoritários, convergindo sobre eles textos

geohistóricos sobre ocupação, formação territorial e fronteiras e integração nacional. A esses seguem textos que adotam uma concepção de defesa e estratégia, aos quais podem ser correlacionados artigos sobre operações e táticas.

Embora em menor número, os textos sobre fatores geográficos, como relevo e hidrografia, mostram-se mais consistentes em todo o período analisado. No plano mais contemporâneo, e em menor escala, aparecem textos sobre desenvolvimento, recursos naturais, cooperação internacional e internacionalização.

III. ABORDAGENS INICIAIS SOBRE DEFESA E FORMAÇÃO TERRITORIAL: 1913-1945

Com essas considerações bibliométricas partimos para análise qualitativa dos textos publicados na revista *A Defesa Nacional*, separando-os por períodos. No que se refere à presença da Amazônia, o período de 1913 a 1945 foi marcado por temas relacionados a formação territorial, defesa das fronteiras e operações militares. Autores como Mario Travassos (1926; 1940), e Lima Figueiredo (1933; 1934; 1935; 1945) e Raimundo Pereira da Silva (1933) foram fundamentais na criação de um entendimento sobre a geografia amazônica, e o uso do conhecimento geográfico para definição de estratégias e ações táticas realizadas pelas forças armadas.

Durante esse período foram identificados 52 artigos que tinham a região amazônica como objeto e 37 autores, sendo esses civis e militares, com patentes de tenentes a generais. Já no primeiro ano da revista *A Defesa Nacional* é publicado o primeiro texto com ênfase na Amazônia.

Com autoria de General Marques Porto (1913), e intitulado “A defesa da Amazônia”, o artigo ressalta a necessidade da preparação do exército, seja ela financeira ou material, para a defesa da região amazônica, tendo em vista o Rio Amazonas como principal recurso de transporte e operações estratégicas, o texto foi escrito com base na experiência do autor e sua comitiva que, em 1907, passaram por cidades do norte do país, como Óbidos (PA) e Manaus (AM), com o objetivo de entender os desfalques da atividade militar na região.

Em 1914, dois artigos foram publicados nessa temática. O primeiro, escrito pelo General Faria (1914) também aborda assuntos relacionados a despesas militares, preparo e organização das forças armadas, estratégias de defesa nacional e a importância da concentração de tropas em determinados pontos estratégicos voltados ao contexto amazônico. A percepção da necessidade da defesa, sobretudo em uma região tão complexa quanto a amazônica, é apresentada baseada na própria história do Brasil, onde o General Faria relembra a guerra do Paraguai.

O segundo, de Basílio Taborda (1914) discute a necessidade da comunicação clara e precisa nas operações militares, sob a justificativa de que novas tropas estavam se deslocando para a região norte e as informações coletadas nas bases deveriam chegar de forma mais concisa e verossímil.

Em 1918, apenas um artigo foi escrito. De Sylvio Scheleder (1918), “Lei de mobilização” tem como base o Projeto Dorval Porto, cujo tema central era a importância da defesa nacional e a necessidade de uma abordagem estratégica e integrada para lidar com questões militares e políticas. Além disso, aspectos geográficos e econômicos são citados como fatores que influenciam uma boa ação militar.

No ano seguinte, em 1919, dois informes que mencionam a Amazônia foram escritos. “Medidas Complementares” do

Capitão Daltro Filho (1919) e “O sorteio militar em perigo” do Coronel José Joaquim Firmino (1919). Em linhas gerais, abordam aspectos da defesa e integração territorial, por meio de instruções e envio de tropas para a região.

Na década de 1920 e início de 1930, os tratados de delimitação e as fronteiras amazônicas tornam-se o foco principal dos textos sobre a região. São exemplares os textos “Tratado de limites Brasil-Colômbia”, de Rogerio Ibarra (1929), “A divisão territorial do Brasil”, de Segadas Viana (1929) e “Fronteira com a Guyana Inglesa”, de Felinto Abaeté Cavalcante (1931).

A partir da década de 1930, a ocupação e a integração do Norte ao restante do país ganham maior destaque, ao serem enquadradas como um problema de segurança nacional. Nesse contexto, está o artigo “Colônias Militares”, de Raul Silveira de Mello (1931), “O magno problema atual brasileiro”, de A. J. Bellagamba (1931) e “Colonização e defesa das nossas fronteiras”, de Raimundo Pereira da Silva (1933).

Ainda no âmbito da defesa e segurança dois textos merecem destaque: “Brasil e sua defesa”, de Castro Ayres (1938) e “As condições geográficas e o problema militar brasileiro”, de Mario Travassos (1940). No ano de 1945, a Geopolítica assume um papel relevante para os assuntos militares a partir do texto “A geopolítica das nossas fronteiras”, do Coronel Lima Figueiredo (1945).

III. ABORDAGENS GEOPOLÍTICAS CLÁSSICAS: 1946-1977

Durante o período de 1946 a 1977, contabilizaram-se 97 textos que abordam a Amazônia, desde descrições de operações militares, até a integração nacional, com enfoque em questões geopolíticas.

Inicialmente, notam-se estudos geográficos e sociais a fim de se obter maior reconhecimento da Amazônia brasileira e dos países de seu entorno. Nesse momento, destacam-se as contribuições dos artigos “A Amazônia Colombiana”, do Capitão Nelson Werneck Sodre (1946), “A região Norte”, do Capitão Amaury Benevenuto de Lima (1946), “O Alto Amazonas”, do Coronel Francisco Pereira da Silva Fonseca (1946), e do ponto de vista geohistórico, “Formação territorial do Brasil”, escrito pelo Major João Baptista Peixoto (1951). Nesse sentido, afere-se que os textos contribuíram para os estudos amazônicos de maneira exploratória e descritiva, trazendo aspectos socioeconômicos, naturais e políticos da região.

Acerca das descrições geográficas e morfológicas, identificou-se a dificuldade de adentrar os territórios amazônicos em razão do clima tropical, da alta pluviosidade, e da mutação dos cursos d’água. Além disso, dificultava a colonização da área a ineficiência de cultivos ou manufaturas pelas condições do solo. Apesar disso, os autores atentam para as potencialidades mercantis e de desenvolvimento econômico voltadas para o uso da bacia hidrográfica, a partir de rotas fluviais, hidrelétricas e da piscicultura.

Entre os autores com produção mais consistente, é notória a contribuição do Major João Baptista Peixoto à literatura militar em suas obras “Conquistas de uma década” (1975), “Os transportes no atual desenvolvimento do Brasil” (1977) e “A Segunda Grande Guerra - Síntese das campanhas e mapas ilustrativos” (1951).

Nesse período, há um grande número de trabalhos sobre história e ocupação do Brasil e da Amazônia, sugerindo um maior interesse por parte dos pesquisadores em explicar a

formação da região amazônica, desde a colonização, em seus aspectos políticos e, principalmente, territoriais.

Ademais, o entendimento histórico do desenvolvimento da Amazônia também permitiu com que os militares e a sociedade civil pudessem formular estratégias operacionais, e de integração que serviram de base para o pensamento geopolítico voltado para a Amazônia, considerando os países condôminos desse vasto bioma.

Aqui destacam-se os textos “A Amazônia Brasileira”, de Artur César Ferreira Reis (1958), “O Sentido Geopolítico do Descobrimento do Brasil”, de Omar Emir Chaves (1959), “Bolívia, impressionante expansão geopolítica”, de Octávio Tosta (1959), “A confraternidade americana e a clausura geopolítica da Bolívia”, de Humberto Costas (1959), “A Bolívia, uma experiência geopolítica”, de Alfredo A. Kolliker Frers (1959), “Geopolítica boliviana”, de Felipe Viscarra (1959), “Geopolítica: território e domínio”, de Waldir da Costa Godolphim (1959), e por fim “A conjuntura nacional - fatores geográficos - aspectos geopolíticos”, de Mário Travassos (1959).

O ano de 1959 foi notável no que se refere a quantidade de produções sobre a Amazônia na Revista, representando 58% das publicações coletadas durante toda a década de 1950. Nesse ano, a abordagem geopolítica brasileira cruza de modo significativo os estudos militares sobre domínio e controle político dos territórios amazônicos.

Nesse contexto, destacam-se os trabalhos sobre geopolítica da Bolívia, considerando a geopolítica sul-americana e seus efeitos sobre o cenário político brasileiro. É importante mencionar que autores como Octávio Tosta e Mário Travassos interpretaram o pensamento geopolítico clássico, considerando os aspectos teóricos de Kjéllen e Mackinder, impulsionando os estudos geopolíticos brasileiros.

Mário Travassos ganhou notoriedade em 1935 com a publicação de *Projeção Continental do Brasil*. Em linhas gerais, defendia que o país atualizasse as condições geográficas econômicas e políticas através da interiorização da capital e da readaptação do sistema viatório em sintonia com a dinâmica territorial do Brasil. O controle sobre as áreas de fronteira ao norte do subcontinente permitiria a vinculação com as economias antilhanas, e para isso se tornava urgente a redução do vazio demográfico na região amazônica brasileira.

Com a sessão de geopolítica, a partir de 1958, multiplicam-se os textos que utilizam, de forma mais ou menos precisa, essa abordagem. Como já mencionado, Meira Mattos (1961), ressalta a maturidade do pensamento geopolítico brasileiro. Parte dos estudos passam a considerar a Amazônia como área problema para o desenvolvimento e defesa do Brasil, tal qual retratada por Artur César Ferreira (1960) em “Problemas da Amazônia”.

São também comuns textos sobre a presença e a ação militar na Amazônia. É o caso de “Operações fluviais: no teatro de operações amazônico”, do Maj. Gustavo Moraes Rego Reis (1962), “Estudo geográfico da Bacia do Amazonas”, de Asdrubal Esteves (1964), “As Forças Armadas e a Amazônia”, de Daniel Andrade (1966), “Centro de Instrução de Guerra na Selva” e “O índio no Amazonas”, de P. Marcos (1967), “Segurança Nacional, fator de desenvolvimento na Amazônia”, de Lauro Alves Pinto (1967), “Amazônia brasileira” (1967), “Considerações sobre o problema indígena brasileiro” e “Amazônia brasileira” (1975), de Frederico Rondon (1967; 1975a; 1975b), “A Amazônia e a Bacia do Rio Negro” (1968), de Gelio Augusto Barbosa

(1968), “O estudo tático do terreno nas áreas de selva da Amazônia”, de Adalberto Bueno da Cruz (1973), e “A estratégia de desenvolvimento regional no Brasil”, de João Paulo dos Reis Velloso (1973).

Esse período de quase duas décadas foi fortemente marcado pelas operações de reconhecimento da selva e por projetos nacionais do Governo Federal, em busca de maior integração e desenvolvimento da região. A criação do Comando Militar da Amazônia (1956) e do Centro de Instrução de Guerra na Selva (1964) foram o pontapé para a atuação efetiva das Forças Armadas brasileiras na Amazônia em defesa do território nacional, o que contribuiu para a abordagem apresentada pelos textos.

IV. A ABORDAGEM GEOPOLÍTICA DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO: 1978-2023

No período de 1978 a 2003 são encontrados um total de 63 artigos relacionados ao tema. Esse intervalo de tempo permite observar mudanças e o surgimento de novas tendências, dando uma visão abrangente sobre as discussões relacionadas à Amazônia.

Para ter uma análise mais específica, foi examinado o número de publicações relacionadas ao tema por ano. Durante o intervalo de tempo de 1978 a 1982 há um total de treze artigos relacionados a Amazônia. Nesse período se vê um interesse crescente nas questões geopolíticas da região, seguindo a tendência do período anterior.

No entanto, a grande novidade deste período foi trazida por Meira Mattos (1978), ao considerar a Amazônia pelo seu conjunto, isto é, como fator de projeção coletiva do poder, indicando uma visão de integração regional transnacional: “Ademais, uma solução comunitária para os problemas econômicos e sociais da panamazônia levaria a vantagem de permitir um equacionamento ajustado à ecologia e às necessidades regionais” (Mattos, 1978).

Sem mudanças nos espaços soberanos dos países, a “solução comunitária” se apresenta como uma forma de reafirmar a soberania sobre a Amazônia para os países sul-americanos, em um momento em que a comunidade internacional passa a discutir a questão ambiental e a possibilidade de uma soberania compartilhada sobre a floresta.

No período de 1983 a 1987 há uma queda no número de artigos relacionados ao tema, retomando o foco para os aspectos geográficos, a geohistória, a conquista e as expedições na Amazônia realizadas pelos portugueses. Porém, o artigo “Pensamento geopolítico brasileiro: Travassos, Golbery, Meira Mattos” escrito por Nicolas Buscovich (1987), reitera a importância da Amazônia no contexto do pensamento geopolítico brasileiro.

De maneira semelhante, de 1988 a 1990, são publicados três artigos relacionados à Amazônia, tendo um enfoque mais para a logística militar na região e os desafios ser enfrentados, a fim de preservar a sua soberania e segurança da região amazônica.

Por outro lado, ao longo do período de 1991 a 1994, há um aumento significativo de artigos publicados, sendo um total de vinte que abordam temas relacionados à Amazônia. No período citado os artigos focam mais nas estratégias para conseguir o desenvolvimento da região, principalmente no âmbito do desenvolvimento sustentável, através, por exemplo, da cooperação internacional com os países amazônicos, além da necessidade do aumento da densidade demográfica na região, trazendo e criando investimentos.

Já entre 1995 e 2000 foram escritos quatorze artigos relacionados à Amazônia, com foco na manutenção da soberania e da segurança na região, evidenciando o papel fundamental que a área tem para o Brasil, e dos benefícios que pode trazer para o país em termos de desenvolvimento. Além de ressaltar ameaças internacionais, como a cobiça por parte dos países centrais e das organizações internacionais, que representam países fora do contexto amazônico.

De 2000 a 2003 foram escritos um total de onze artigos relacionados ao tema, com foco principal na defesa da Amazônia, destacando ainda mais a sua importância para o país e apresentado diferentes estratégias para combater as ameaças de internacionalização e exploração econômica por parte das grandes potências estrangeiras. Nesse contexto, é notável o artigo “A Amazônia e os interesses estrangeiros, do Segundo Reinado ao desafio da Nova Ordem Mundial”, escrito por Osmar José de Barros Ribeiro (2000).

O período de 2004 a 2023 compreende a parte mais recente do pensamento sobre a Amazônia. Contabilizou-se 68 (sessenta e oito) artigos abordando aspectos da região, uns mais abrangentes que outros. Até o ano de 2010, assuntos como a segurança e defesa regional e a análise de ameaças externas eram recorrentes. Em seguida, as aplicações políticas foram temáticas predominantes, principalmente, referentes à cooperação e integração local.

Diante disso, percebe-se dois grandes campos presentes nesse corte temporal, a soberania regional e a geopolítica amazônica. A abordagem geopolítica permanece viva tendo como exemplo o artigo “Amazônia: o grande desafio geopolítico”, escrito por Marcos Henrique Camillo Côrtes (2006) e “Estrutura Geopolítica da Amazônia Brasileira”, de Eduardo Dias da Costa Villas Bôas (2011).

A concepção da Amazônia como desafio reaparece no texto de Orlando Pessanha Encarnação Filho (2007), intitulado “Amazônia – um desafio a vencer”. O desafio pode ser sintetizado na capacidade do Brasil e dos países amazônicos manterem a soberania e autonomia decisória sobre a Amazônia diante das pressões internacionais em torno de questões ecológicas e ambientais. Na revista, alguns artigos tratam diretamente dessa questão, como é o caso de “A ciência ambiental e seus reflexos na segurança e desenvolvimento nacionais”, de Marco Maciel (2006) e “Cooperação internacional para desenvolvimento e segurança da Amazônia”, de Tânia Monteiro (2007).

As discussões sobre cooperação internacional mostram a importância da Amazônia no contexto global e regional. Essa colaboração visa fortalecer os mecanismos e meios de governança na região, construindo parcerias estratégicas, que gerariam uma maior eficácia no enfrentamento de desafios compartilhados.

Ressalta-se que a cooperação internacional é vista como elemento estratégico, uma vez que ajudaria a lidar com a cobiça internacional, na segurança e na defesa da região, retomando os escritos de Meira Mattos, evidenciando o âmbito regional como fundamental para a ação coordenada e assertiva nas questões de interesse mútuo, o que permitiria gerar maior estabilidade regional e desenvolvimento.

A segurança e a soberania nacional passam a refletir a preocupação com a preservação e a defesa dos recursos naturais nos territórios amazônicos, diante das vulnerabilidades internas e ameaças externas. Em “A Amazônia e o Projeto Calha Norte”, Nilder Costa (2007) discute diferentes formas de defesa da Amazônia,

considerando o monitoramento das fronteiras e a presença militar na região.

A engenharia militar e infraestrutura são assuntos abordados nos textos como elementos essenciais para o desenvolvimento e a segurança da região, destacando a importância das Forças Armadas principalmente na construção de infraestruturas básicas, como pontes, estradas e instalações militares, as quais visam impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, promovendo a integração do comércio e facilitando o acesso a áreas remotas. Além disso, a engenharia militar pode ajudar a garantir a defesa da segurança e da soberania na Amazônia.

Em termos quantitativos, no ano de 2004 foi escrito 1 (um) trabalho e em 2005 foram escritos 6 (seis) que abordam a região amazônica, contudo todos faziam breves menções e não se aprofundaram na temática. Vale salientar que, o primeiro texto “A segurança do Estado brasileiro diante das ameaças características do limiar do século XXI” do Ten. Cel. Gustavo de Souza Abreu molda o pensamento dominante na primeira década relativo às ameaças na fronteira Norte e a “cobiça internacional” - por meio de ONGs estrangeiras - sobre a Amazônia. Entre algumas das palavras mais utilizadas pode-se citar: Segurança, Ameaça, Estados, Internacional, Poder Militar e Operação.

Além disso, entre os 6 (seis) trabalhos de 2005, a Amazônia não aparece com frequência e não é assunto central de nenhum dos artigos. Entre eles, 2 (dois) se enquadram na categoria ‘recursos naturais/soberania nacional’, 2 (dois) em ‘estratégia’ e ‘operações e táticas’, 1 (um) na categoria de ‘internacionalização’ e 1 (um) na definição de ‘fronteiras’.

Em 2006 foram escritos 8 (oito) artigos. Entre os mais relevantes cita-se “Integração sul-americana” de Paulo Roberto Costa e Silva e “As violações ‘invisíveis’ das fronteiras” de Marcos Henrique Camillo Côrtes. Ambas possuem na sua redação estudo sobre fronteiras, mas a partir de diferentes perspectivas. Enquanto o primeiro foca na resolução de conflitos através da integração regional, o segundo examina o reconhecimento e eliminação das ameaças através da aplicação dos elementos de segurança.

Dos 8 (oito) trabalhos, 2 (dois) abordam sobre ‘estratégias’, 2 (dois) sobre ‘fronteiras’, 2 (dois) sobre ‘operações e táticas’, 1 (um) sobre ‘história e ocupação’ e apenas 1 (um) na categoria de ‘cooperação internacional’. Pode-se citar como termos mais utilizados: Integração, Forças Armadas, Regionalização, Cooperação, Desenvolvimento, Globalização, Fronteiras, Ameaças, Soberania e Vulnerabilidades.

Em 2007, encontram-se 4 (quatro) textos, entre os quais, 2 (dois) situam-se na categoria ‘internacionalização’, 1 (um) em ‘integração nacional’ e somente 1 (um) em ‘fatores geográficos’. Observam-se “Obstáculos à integração e ao desenvolvimento da Amazônia brasileira”, texto extraído do “Alerta Científico e Ambiental” e “Princípio de Soberania e Autodeterminação dos povos na política internacional” de Ives Gandra da Silva Martins como os trabalhos mais significativos durante o período. As expressões mais utilizadas foram: Soberania, Direito, Floresta, Internacional, Integração, Desenvolvimento, Sustentável, Pavimentação, Amazônia e ONGS.

Dentro de 2008, contou-se 3 (três) artigos, nos quais 2 (dois) retratam o tema ‘internacionalização’ e somente 1 (um) sobre ‘estratégia’. Em “Amazônia” de Roberto Mangabeira Unger e “Poluição ambiental e intenso consumo dos recursos

naturais - possíveis causas e de conflito internacional" do Cel. Vicente Cavaliere constata-se uma preocupação ambiental e econômica mais acentuada. Cita-se como termos mais usados: Amazônia, Floresta, Estratégia, Soberania, Território, Internacional, Segurança, Política, Recursos e Ameaças.

Em 2009, verificou-se 8 (oito) artigos, nos quais 2 (dois) abordam sobre a 'estratégia', 2 (dois) sobre a 'geopolítica', 2 (dois) sobre 'história e ocupação' e somente 1 (um) sobre 'operações e tática'. Os termos mais utilizados nesse período foram: Crises, Defesa, Forças Armadas, Estratégia, ESG, Internacional, Segurança, Amazônia, Integração, Poder Militar, Brasil, Fronteira, Segurança, Desenvolvimento e Região.

Nota-se uma inclinação à proteção regional através de elementos estratégicos nesse ano. Sobre o tema pode-se citar "Instituições militares brasileiras e relações internacionais no pós-Segunda Guerra Mundial" de Juraci Ferreira Galdino, "Modo brasileiro de faixa de fronteira" do Cel. Gustavo de Souza Abreu e, principalmente, o artigo "Estratégia de defesa da Amazônia brasileira" do Almirante reformado Roberto Gama e Silva. Esse texto traz uma investigação dos métodos empregados por Marquês de Pombal na anexação e ocupação da região amazônica ao território brasileiro.

Reúne-se 6 (seis) trabalhos no ano de 2011, entre os quais, 3 (três) se enquadram na classificação de 'história e ocupação', 1 (um) em 'geopolítica', 1 (um) em 'recursos naturais' e apenas 1 (um) em 'estratégia'. Evidencia-se os seguintes textos: "Região, fronteiras e redes ilegais" de Lia Osório Machado e "Amazônia: desafios e soluções" do Gen. Eduardo Dias da Costa Villas Boas. Em relação ao segundo texto, o autor apresenta as funções - divididas entre obtenção, posse e proteção - e características da região para aplicações políticas e econômicas no cenário nacional. Alguns dos termos mais usados nessa recorte são: Estratégia, Fronteira, Território, Integração, Internacional, Tráfico, Segurança, Soberania, Floresta e Recursos.

O ano de 2012 dispõe somente de 2 (dois) títulos, onde um disserta sobre 'geopolítica' e outro sobre 'história e ocupação'. Em "A geopolítica da América do Sul", Maj. Francisco Nixon Lopes Frota e Phd Nivalde J. de Castro desenvolvem o conceito da defesa como papel fundamental para a integração energética e regional dos países do continente sul-americano. As palavras mais mencionadas foram: Integração, Defesa e América do Sul.

Os 3 (três) documentos de 2015, não investigam a temática desejada e apresentam somente citações passageiras. Porém, todos retratam conteúdos inseridos dentro da categoria de 'estratégia'.

Em 2016 e 2018 foram encontrados 2 (dois) trabalhos e ambos estão categorizados no conceito de 'operações e tática': "O novo conceito operacional do Exército dos EUA, 'Vencer em um mundo complexo', e o Brasil de Michael A. Grygar e "A presença do Exército Brasileiro na fronteira terrestre do Brasil" do Cel. Cav. Rogério Marques Nunes.

Dos 6 (seis) artigos vistos em 2017, 4 (quatro) encontram-se no grupo da 'geopolítica' e 2 (dois) em 'fronteiras' e 'história e ocupação', respectivamente. "Cooperação internacional para desenvolvimento e segurança da Amazônia" do Maj. Inf. Rui Cesar Rech. O documento debate, principalmente, sobre o desempenho da Organização Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) na tentativa de proteção sustentável da região amazônica.

2019 é o ano que mais se diferencia, em relação a eixos temáticos. Encontrou-se 4 (quatro) artigos, entre os quais 2 (dois) se enquadram em 'operações e táticas' e os outros em 'estratégia' e 'fatores geográficos'. Nesse período comenta-se sobre O Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) e o Sistema de Defesa, Indústria e Academia (SisDIA) de Informação, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC-1) e sobre uma possível crise hídrica mundial, levando em consideração suas atribuições no contexto amazônico.

Em 2020 é visto 4 (quatro) documentos, no qual todos adotam categorias diferentes: 'geopolítica', 'estratégia', 'história e ocupação' e 'fronteiras'. Entre os 5 (cinco) textos de 2021, 2 (dois) estão dentro da categoria de 'integração nacional', 2 (dois) em 'operações e táticas' e apenas 1 (um) em 'estratégia'.

"Operação Verde Brasil I e II no processo de securitização ambiental da Amazônia" de Gustavo Daniel Coutinho Nascimento, Germano Botelho Pereira, Carlos Henrique Arantes de Moraes e Guilherme Ramon Garcia Marques, "Operação Acolhida: a resposta do Estado brasileiro diante da crise humanitária venezuelana e suas consequências para a Defesa Nacional" de Orlando Mattos Sparta de Souza e Roger Regufe Gonçalves Lopes e "Mobilidade humana, fronteiras e a Covid-19: as estratégias de atuação da Operação Acolhida na cidade de Manaus/AM em tempos de pandemia" de André Vicente Scafutto de Menezes e Simone Tavares da Silva. Todos são documentos de destaque em relação ao contexto moderno do sistema de resposta militar brasileiro, frente às adversidades na região norte.

Verificou-se em 2022, 4 (quatro) artigos, entre os quais 2 (dois) discorrem sobre 'geopolítica' e 2 (dois) sobre 'operações e táticas'. Em "Geopolítica e soberania na Amazônia" de Andre Rolim da Silva o assunto passa a ser a evolução da soberania brasileira na região amazônica. Ademais, apresenta-se as estratégias atuais para manutenção da extensão territorial, destacando a participação das Forças Armadas nesse processo. Igualmente, aborda-se a importância da região amazônica para o Brasil, em termos históricos e geopolíticos.

Outrossim, o último artigo a "Amazônia brasileira" de Endrigo Buscarons da Silva apresenta as fragilidades e práticas que potencializam as ameaças à soberania nacional do território amazônico, como o vazio demográfico, a grilagem, o garimpo e o desmatamento.

As palavras mais utilizadas em 2022 são: Amazônia, Brasil, Região, Desenvolvimento, Nacional, Soberania, Internacional, Recursos, Geopolítica e Segurança, Territorial, Histórica, e Fronteiras.

E, por fim, "A capacidade de dissuasão do Comando Militar da Amazônia em um contexto de operações em multidomínio" de Cel. Inf. André Tavares da Silva, o único artigo de 2023. Encontra-se na categoria de 'estratégia' e discute sobre a doutrina militar e as estratégias terrestres - dissuasão e presença - do Comando Militar da Amazônia (CMA).

Portanto, é interessante apontar algumas considerações finais sobre a análise feita. Em primeiro lugar, dentro das duas categorias estabelecidas anteriormente, temos assuntos divergentes como 'história e ocupação', 'recursos naturais' e 'fatores geográficos'. Majoritariamente dos textos possuíam a categoria de 'estratégia' e 'geopolítica' como temática central. Ademais, não foram encontrados trabalhos referentes à

Amazônia nos anos de 2010, 2013 e 2014 e uma particularidade desse corte temporal foi o incremento significativo de artigos escritos por civis e por mulheres.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo buscamos fazer um levantamento sobre Amazônia nas edições da revista *A Defesa Nacional*. Nos seus 110 anos de existência, encontramos referência à Amazônia em 307 textos publicados. Nestes são abordados diferentes temas sobre a região.

O ritmo da produção sobre Amazônia acompanha os eventos da política nacional e internacional, da economia e, mais recentemente das questões ambientais. O período de maior publicação corresponde ao momento de maior interesse pela geopolítica, entre as décadas de 1950 e 1960. No entanto, o interesse pela Amazônia segue forte a partir de finais de 1970, até os dias atuais.

Ao longo desses 110 anos, a própria definição de geopolítica sofreu alterações, assim como as questões que remetem a defesa da Amazônia, transitando de uma concepção de vazios demográficos para preservação de povos originários e conservação ambiental.

Por ser um estudo exploratório, mais do que encerrar a questão, nosso intuito foi o de contribuir para o início do debate sobre geopolítica, segurança e defesa da Amazônia indo além dos textos clássicos, reconhecendo um espaço importante de produção.

V. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Jonathan Felix Ribeiro Lopes: 1. Concepção e desenho da pesquisa; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito; 6. Revisão intelectual do manuscrito; 7. Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Lia de Macedo Gonçalves Albuquerque Marinheiro: 1. Concepção e desenho da pesquisa; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Mariana Almeida de Oliveira: 1. Concepção e desenho da pesquisa; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Sara Silva Cabral: 1. Concepção e desenho da pesquisa; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Juanita Quijano Niño: 1. Concepção e desenho da pesquisa; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Referências

Abreu, Gustavo de Souza. “A segurança do estado brasileiro diante das ameaças características do limiar do século XXI.” *A Defesa Nacional*, 2004: 18-33.

Abreu, Gustavo de Souza. “Modelo brasileiro de faixa de fronteira.” *A Defesa Nacional*, 2009: 31-42.

Almeida, Carlos Wellington Leite de. “Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM, perspectivas da economia de defesa.” *A Defesa Nacional*, 2002: 42-57.

Andrade, Daniel L. “As Forças Armadas e a Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 1966: 125-128.

Ayres, Castro. “Brasil e sua defesa.” *A Defesa Nacional*, 1938: 565-574.

Azevedo Garrido, Luiz Fernando. “A presença militar brasileira na Amazônia como fator de dissuasão.” *A Defesa Nacional*, 1995: 93-116.

Barbosa, Gelio Augusto. “A Amazônia e a Bacia do Rio Negro.” *A Defesa Nacional*, 1968: 49-54.

Barros Ribeiro, Osmar José. “Amazônia - Um desafio a vencer.” *A Defesa Nacional*, 1995: 49-61.

Bellagamba, A. J. “O magno problema atual brasileiro.” *A Defesa Nacional*, 1931: 511-513.

Benevenuto, Amaury de Lima. “A Região Norte.” *A Defesa Nacional*, 1946: 927-963.

Buscovich, Nicolas. “Pensamento geopolítico brasileiro: Travassos, Golbery, Meira Mattos.” *A Defesa Nacional*, 1987: 7-20.

Carvalho, Agenor Francisco Homem de. “A Bacia Amazônica: panorama atual e interesses marítimos.” *A Defesa Nacional*, 1982: 49-62.

Castro, Therezinha. “Amazônia - Geopolítica do confronto e geoestratégia da integração.” *A Defesa Nacional*, 1992: 68-82.

Castro, Therezinha de. *Amazônia: geopolítica do confronto e geoestratégia da integração*. Rio de Janeiro: FEUS, 1995.

Castro, Therezinha de. “Geopolítica-geoestratégia: relações internacionais.” *A Defesa Nacional*, 1985: 133-139.

Castro, Therezinha de. *Rumo à Amazônia: problemática geopolítica*. Rio de Janeiro: UNIGRAF, 1988.

Cavalcante, Felinto Abaeté. “Fronteira com a Guyana Inglesa.” *A Defesa Nacional*, 1931: 183-186.

Cavalcanti Lundgren, Ronaldo Pierre. “Uma estratégia de segurança para o Brasil.” *A Defesa Nacional*, 2002: 98-123.

Cavaliere, Vicente. “Poluição ambiental e intenso consumo dos recursos naturais.” *A Defesa Nacional*, 2008: 29-34.

Chaves, Omar Emir. “O sentido geopolítico do descobrimento do Brasil.” *A Defesa Nacional*, 1959: 81-86.

- Côrtes, Marcos Henrique Camillo. "As violações "invisíveis" das fronteiras." *A Defesa Nacional*, 2006: 46-50.
- Costas, Humberto. "A confraternidade americana e a clausura geopolítica da Bolívia." *A Defesa Nacional*, 1959: 133-140.
- Cruz, Adalberto Bueno . "As realizações do Governo Federal na Amazônia." *A Defesa Nacional*, 1973: 69-86.
- Couto e Silva, Golbery do. "Questões sobre "Geopolítica do Brasil"." *A Defesa Nacional*, 1981: 33-42.
- Cyrillo, Luiz Cláudio. "Sistema de Vigilância da Amazônia: implantação e reflexos no campo estratégico e na integração nacional." *A Defesa Nacional*, 1997: 47-60.
- Esteves, Asdrubal. "Estudo geográfico da Bacia do Amazonas." *A Defesa Nacional*, 1964: 7-36.
- Figueiredo, Lima. "A geopolítica das nossas fronteiras." *A Defesa Nacional*, 1945: 43-46.
- Figueirêdo, Lima. "O que vi nas fronteiras: o Acre." *A Defesa Nacional*, 1933: 285-287
- Figueiredo, Lima. "O rio sinuoso." *A Defesa Nacional*, 1934: 180.
- Filho, Daltro. "Medidas Complementares." *A Defesa Nacional*, 1919: 23-26.
- Firmino, José Joaquim. "O sorteio militar em perigo." *A Defesa Nacional*, 1919: 12-23.
- Fonseca, Francisco Pereira da Silva. "O Alto Amazonas." *A Defesa Nacional*, 1946: 189-206.
- Frers, Alfredo A. Kolliker. "A Bolívia, uma experiência geopolítica." *A Defesa Nacional*, 1959: 141-148.
- Frota, Francisco Nixon Lopes, e Nivalde José de Castro. "A geopolítica da América do Sul." *A Defesa Nacional*, 2012: 71-81.
- Galdino, Juraci Ferreira. "Instituições militares brasileiras e relações internacionais no pós-Segunda Guerra Mundial." *A Defesa Nacional*, 2009: 64-68.
- Gama e Silva, Roberto. "Estratégia de defesa da Amazônia brasileira." *A Defesa Nacional*, 2009: 93-96.
- Godolphim, Waldir da Costa. "Geopolítica: território e domínio." 1959: 127-134.
- Grygar, Michael A. "O novo conceito operacional do exército dos EUA, "vencer em um mundo complexo", é o Brasil." *A Defesa Nacional*, 2016: 34-40.
- Ibarra, Rogelio. "Tratado de limites Brasil-Colômbia." *A Defesa Nacional*, 1929: 161-163.
- James, Preston E. "Elementos de União e desagregação no Brasil - Um ensaio da geografia política." *A Defesa Nacional*, 1940: 27-33.
- Lepotier. "Geopolítica e Geoestratégia." *A Defesa Nacional*, 1960: 135-138.
- Lösch, Silmara, Carlos Alberto Rambo, e Ferreira de Lima Jacques. "A pesquisa exploratória na abordagem qualitativa em educação." *RIAAE*, 2023: 1-18.
- Machado, Lia Osório. "Região, fronteiras e redes ilegais." *A Defesa Nacional*, 2011: 76-89.
- Marcos, P. "Centro de Instrução de Guerra na Selva." *A Defesa Nacional*, 1967: 157-161.
- Marcos, P. "O índio no Amazonas." *A Defesa Nacional*, 1967: 65-70.
- Martins, Ives Gandra da Silva. "Princípio de Soberania e Autodeterminação dos povos na política internacional." *A Defesa Nacional*, 2007: 3-8.
- Martins, José Sá. "A ocupação dos espaços vazios no território brasileiro." *A Defesa Nacional*, 1989: 14-24.
- Martins, Raul François. "Geopolítica e Geoestratégia: o que são e para que servem." *A Defesa Nacional*, 2001: 75-120.
- Mattos, Carlos de Meira. "Consciência Geopolítica Brasileira." *A Defesa Nacional*, 1961: 141-144.
- Mattos, Carlos Meira. "Estratégias de segurança e de defesa." *A Defesa Nacional*, 1997: 41-46.
- Mattos, Carlos de Meira. "Fundamentos Científicos da Geopolítica e sua Relação com a Teoria de Fronteiras." *A Defesa Nacional*, 1990: 30-37.
- Mattos, Carlos de Meira. "Uma geopolítica pan-amazônica." *A Defesa Nacional*, 1978: 5-17.
- Mattos, Carlos de Meira. *Uma geopolítica pan-amazônica*. Rio de Janeiro: Bibliex, 1980.
- Mello, Raul Silveira de. "Colônias Militares." *A Defesa Nacional*, 1931: 245-250.
- Menezes, André Vicente Scafutto de, e Simones Tavares da Silva. "Mobilidade humana, fronteiras e a Covid-19: as estratégias de atuação da Operação Acolhida na cidade de Manaus/AM em tempos de pandemia." *A Defesa Nacional*, 2021: 27-37.
- Miyamoto, Shiguenoli. "Os estudos geopolíticos no Brasil: uma contribuição para sua avaliação." *Perspectivas*, 1981: 75-92.

- Nascimento, Gustavo Daniel Coutinho, Germano Botelho Pereira, Carlos Henrique Arantes de Moraes, e Guilherme Ramon Garcia Marques. “A Operação Verde Brasil I e II no processo de securitização ambiental da Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 2021: 76-81.
- Nunes, Rogério Marques. “A presença do Exército Brasileiro na fronteira terrestre do Brasil.” *A Defesa Nacional*, 2018: 29-42.
- Peixoto, João Baptista. “A mudança de capital e a reedificação territorial, dois magnos problemas geopolíticos, contra os quais não se tem argumentos.” *A Defesa Nacional*, 1955: 63-71.
- Pereira, Valmir Fonseca Azevedo. “Empreendimentos estratégicos na Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 2003: 73-82.
- Pinto, Lauro Alves. “Segurança Nacional, fator de desenvolvimento na Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 1967: 43-54.
- Porro, Marques. “A defesa da Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 1913: 66-67.
- Rech, Rui Cesar. “Cooperação internacional para desenvolvimento e segurança da Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 2017: 68-81.
- Rego, Luiz Flores de Moraes. “A indústria mineral e a defesa da nação.” *A Defesa Nacional*, 1930: 23-25.
- Reis, Artur Cesar Ferreira. “A Amazônia Brasileira.” *A Defesa Nacional*, Outubro de 1958: 43-58.
- Reis, Gustavo Moraes Rego. “Operações fluviais: No teatro de operações amazônico.” *A Defesa Nacional*, Junho de 1962: 37-46.
- Ribeiro, Henrique César Melo. “Bibliometria: quinze anos de análise da produção acadêmica em periódicos brasileiros.” *Biblios*, 2017: 1-20.
- Sabóia, Henrique. “A marinha e a Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 1989: 161-162.
- Silva, Andre Rolim da. “Geopolítica e soberania na Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 2022: 72-87.
- Silva, André Tavares da. “A capacidade de dissuasão do Comando Militar da Amazônia em contexto de operações em multidomínio.” *A Defesa Nacional*, 2023: 34-47.
- Silva, Endrigo Buscarons da. “Amazônia Brasileira.” *A Defesa Nacional*, Dezembro de 2022: 88-102.
- Silva, João Mendes da. “Escolas Geopolíticas.” *A Defesa Nacional*, 1961.: 107-128.
- Silva, Raimundo Pereira da. “Colonização e defesa das fronteiras nacionais.” *A Defesa Nacional*, 06 de 1933: 288-290.
- . “O Noroeste.” *A Defesa Nacional*, 1933: 661-663.
- Souza, Mozart de Andrade. “Origens e fundamentos da Geopolítica.” *A Defesa Nacional*, 1959: 93-99.
- Souza, Orlando Mattos Sparta de, e Roger Regufe Gonçalves Lopes. “Operação Acolhida: a resposta do Estado Brasileiro diante da crise humanitária venezuelana e suas consequências para a Defesa Nacional.” *A Defesa Nacional*, 2021: 14-26.
- Taborda, Brasílio. “Praxes a eliminar.” *A Defesa Nacional*, 1914: 184-187.
- Tambis, Lewis. “Influência da geopolítica na política e na estratégia das grandes potências.” *A Defesa Nacional*, 1980: 127-156.
- Tosta, Octavio. “A geopolítica no Brasil.” *A Defesa Nacional*, 1960: 125-128.
- Travassos, Mario. “A conjuntura nacional - fatores geográficos - aspectos geopolíticos.” *A Defesa Nacional*, 1959: 123-132.
- Travassos, Mario. “A doutrina da cooperação militar e naval e o caso brasileiro.” *A Defesa Nacional*, Maio de 1926: 119-121.
- Travassos, Mário. “As Condições Geográficas e o Problema Militar Brasileiro.” *A Defesa Nacional*, Outubro de 1940: 189-198.
- . “As Condições Geográficas e o Problema Militar Brasileiro.” *A Defesa Nacional*, Dezembro de 1940: 119-129.
- Unger, Roberto Mangabeira. “Amazônia.” *A Defesa Nacional*, 2008: 3-36.
- Vianna, Segadas. “A divisão territorial do Brasil.” *A Defesa Nacional*, Abril de 1929: 271-275.
- Villa Bôas, Eduardo Dias da Costa. “Amazônia: desafios e soluções.” *A Defesa Nacional*, 2011: 84-100.